

KEYINKI DAVR SHE'RIYATIDA TASAVVUFIY IFODALAR

Otajon Norov

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

QDU tadqiqotchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada tasavvuf she'riyatning shakliy-uslubiy, g'oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Natijada she'r va shoirlik ulkan masala, mas'uliyat ekanligi borasida atroflicha mushohada yuritildi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, so'z, ruh, poetika, moddiyat, falsafa, axloq, kechinma.

Inson dunyoga mantiq, ilm izlab keladi. Uning har bir o'zanidan ilhom oladi. Uning sarhisobi ham, saodati ham go'zallik bilan uyg'unlashadi. Dunyoning sakkiz milliard aholisdagi bugungi dunyo qarash ham turfalanib bo'ldi. Endilikda kashf qilinayotgan narsalar o'tmish uchun nazariy jihatdan vaqtida aytilgan o'sha muhim Nizom bilan bog'liq. Bugun yangi zamon kishisi o'z dunyoqarashini rivojlantirishi, she'riyatning inja sirlaridan voqif bo'lishi lozim. Shunday ekan, insonning har bir kuni g'animat. Undan to'g'ri foydalanishni o'rgatadigan she'r ham qadim-qadim zamonlardan buyon odamlarga faqat yaxshilik ulashib kelmoqda:

Marhum, agar yer bu, osmon qayoqda?
Har mard vali-yu hama avratki maloik,
Men qaydayu, sen qaydayu, shayton qayoqda?
To ishq Zulayxo esa, Ishq bu holdir,
Injilu Zabur hamda bu Tavrotda sensan,
Qur'onda o'zining surai pinhon qayoqda?

Poyinga agar yetsa bu boshimda biror tuk,

Basdir bu jinon, ravzai rizvon qayoqda?¹

Insonning dardi – mol, nafsi dunyo bo’lsa, oxiratni kim o’ylaydi degan o’tkir xulosa kelib chiqyapti she’rdan. Chunki shoir Asqar Mahkam iymon e’tiqodli shoir. Shuning uchun ham, har bir shoir o’z qalbining, botiniy olamining tarbiyasiga katta e’tibor berishi kerak. Masjidda namoz o’qiyotgan odamlar turli tomonlardan kelishar ekan, hammasi Allohga yuzlanadi. Gunohlarini mag’firat qilishni so’raydi. Bunday paytda insonning qalb ko’zi yanada ochiladi. Oqni – qoradan ajratib, o’zining kelajagini yangidan bino qiladi. Mana shu tamoyilga asoslansa yuqoridagi she’rda Alloh gunohimizni kechirsaydi, degan munajat yangraydi. Gunohni kechirmaslik esa Allohni izmida. Shoir bu yerda bu hayot bilan u hayot orasida kechadigan go’zal bilan savobli yumushni ko’paytirish lozim degan g’oyani ilgari surganligi g’oyat yaxshi chiqqan. Inson hamisha o’sha g’oyaga talpinadi. G’oyadan ilhomlanadi. Haqiqatga olib boruvchi yo’llarni qaytadan sarhisob qiladi.

Quyosh, izga qaytding shom chog’laridan,

Duo chiqqach Nabiy dudoqlaridan,

Qanchalar baxtlisan, ey oy, yorilding

Alloh rasulining barmoqlaridan²

Shoir Mirzo Kenjabek qalamiga mansub ushbu satrlar Muhammad (s.a.v.) ning eng katta mo’jizalaridan ikkitasini to’rt qator she’r jo qildi. “Quyoshning to’xtatib qolinishi yoki uning Rasululloh uchun qaytarilishi hodisasi ham yorqin mo’jizalaridan biridir. Imom Tahoviy “Mushkilul hadis” kitobida Asmo bint Umaysdan ikki yo’l bilan rivoyat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushayotganida u zotning boshlari Ali ibn Tolibning bag’rida edi. U asr namozini o’qimagan edi. Quyosh botdiyu Rasululloh unga: “Asrni o’qidingmi?” dedilar. U

¹ А.Маҳкам Ваҳдат куйи. Nurafshon business 2021. 264.-6

² Кенжабек, Мирзо. Хушхабар. – Т.: “Наврўз”, 2018. –Б.161

“Yo’q”, dedi. U zot: “Yo Alloh! U sening toatingda va rasulining toatida bo’ldi. Uning uchun quyoshni qaytar”, deb duo qildilar. Asmo aytdi: “Quyoshning botganini ko’rgan edim. So’ngra chiqqanini, tog’lar va yer ustida to’tab turganini ko’rdim. Bu voqyea Xaybarning Sohba degan joyida yuz berdi”.³ Mana shunday o’tkir haqiqatni she’r tarzida o’quvchilarga yetkazish uchun ham katta iste’dod va mahorat kerak. Mahoratli ijodkorgina ana shunday savobli ishlarga bosh bo’ladi. Insonning ma’naviy hayotida katta bir umid mavjud. Bunday umidvorlik bilan hayot kechirish uchun pok qalb bilan qadam tashlash kifoya. Biz hamisha ana shu tamoyilga amal qilishimiz lozim. Dunyo hamisha bir tekis bo’lavermaydi. Uning pastu balandliklari ham bor. Uni to’g’ri talqin qilish lozim, xolos:

Kim jomada, kim jandada, tan-to’rt unsur,
“O’ldir” dedi avliyo “nafsni o’ldir!..”

Ey qasr qurib, kulbada jon berganlar,
Dunyoda haqiqat bor esa – ul shuldir.⁴

Darhaqiqat, insonning botiniy olami qanchalik go’zal bo’lsa, u shunchalik yaxshi natijalarga olib keladi. Dunyoning shavqlari esa nafsni sindirishga qaratilgan bo’lishi lozim:

Mansuru Ishq ketdiyu itqitdi kuloh,
San’on menga berdi biyobonda rido.
Ketgum bu omonatni senga baxsh aylab,
Ey, Ishqi Xudo, Ishqi Xudo, Ishqi Xudo⁵.

Har bir narsa o’z qiymati bilan go’zaldir. Mazkur she’rda Allohga bo’lgan muhabbatning naqadar ulug’ligini ko’rishimiz mumkin. Alloh taolo mana shuning uchun ham sevgan ko’ngillargagina yaxshi bir kayfiyat ato qiladi. Har qanday she’rda shoir o’zi anglagan yoki anglab yetmagan g’oyalarni ifodalashi mumkin.

³ . Ваҳра Мустафо Зухайлий. Шамоилул Мустафо. Hilol nashri. 2017. 293-

⁴ А.Маҳкам Ваҳдат куйи. Nurafshon business 2021. 270.-6

⁵ А.Маҳкам Ваҳдат куйи. Nurafshon business 2021. 272.-6

Bu ba'zan ruhiy kechinmaning o'zgaruvchanligi bilan o'lchanadi. Negaki, bugunning ijodkor tashqarining shovqin-suronlari yoki qandaydir chaqiriq, shiorlar bilan emas, tamomila o'zining ko'ngil mayillarini ifodalash yo'lidan bormoqda. Endilikda she'riyatning mohiyatida obraz sanalmish insonning o'z "men"ining inkishofi birinchi o'ringa chiqmoqda. Endilikda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, shoirlar izlanishlarida ma'lum ma'noda yakka qalb botinidagi o'sish-o'zgarishlarni talqin qilishga e'tiborning kuchayishi bilan ham tafovutlanmoqda.

Haqiqatdan ham, har bir fojia aslida bu bandaning Haqni unutishidan, molu dunyoga havas qilishidan kelib chiqadi. Bunday fojealik bag'rida doim musibat uzoq vaqt yashab qoladi. Islomiy g'oyalar tarannum etilgan she'rlarda hamisha o'z davrining ulkan g'oyalari aks etgan bo'ladi. Mana shu jihati bilan inson o'zining umuminsoniy g'oyalarini tarannum qilishga shoshiladi. Biz o'zbek adabiyotida g'oyaviy-badiiy talqinni ranginlashtirish yo'lida ko'p urinishlar bo'lganini ko'ramiz. Ammo, vaqt o'tishi bilan mafkuraning ham o'sha davrga xizmat qilganligining guvofi bo'ldik.

Keltirilgan lavha islomiy she'riyatidagi shakliy-uslubiy o'zgarishlarga, tardijiy taraqqiyot tendensiyalariga ham tegishlidir. Shunday ekan, har bir islomiy she'riyatidagi estetik tanlov qamrovi hissiy idrok bilan anglanmasa, uning tagma'nosidagi mohiyat ochiqanmasa, tushunish qiyin kechadi. Talqin qilinayotgan she'rlardagi ruhiyat she'rshunoslarning bilim va ko'nikmalaridan kelib chiqqan holda yondashilgan. Asl matnni kuzatganimizda ham bu kabi falsafiy-estetik mushohadakor qator she'rlarning mavjudligiga, ular zamon talablariga mos kelishini aniqlash mumkin. Shunday ekan, she'r texnikasi va nazariyasini to'laqonli anglagan insonki (ijodkor) bor, o'zlarining to'g'ri va zarur so'zini baralla ayta oladi. Shuningdek, har bir kuzatishlarimiz shunday chamalashga imkon bermoqda:

Oshiqqa namoz ming rakat-yor zulfi,

Olloh Ahad erdi, Ahad-yor zulfi.

Bu jangu jihodu jahd bari bekor,

Oshiqqa qilich erdi faqat-yor zulfi.⁶

Mana shu she'rda ham katta umuminsoniy falsafa o'z aksini topgan. Asqar Mahkam qalamiga mansub e'tiqod va taqvo maslagiga, Allohga muhabbat borasida ham ulug' niyatlarni bajarish lozimligi uqtiriladi. Dunyodagi har bir oshiq va ma'shuqlar shunday yo'l tutsagina Alloh vasliga yetisha olishiga katta umid bag'ishlaydi. Demak, islomiy g'oyalar aks etgan ushbu she'rda shoir hammani chin qalbdan sevisish muhimligiga da'vat qiladi.

XX asr boshlaridagi she'riyatning ayni shu manzarasi har ikkala xalq ruhiyatida aks-sado berganligida deb bilish lozim. Shuningdek, mana shu o'xshashlik makon va zamonning – davr tutimlarini anglatishga keng yo'l ochganligida ko'rinadi.

Har bir inson o'zining qilmishlariga yarasha savob olishi tayin. Chunki yaxshilik qilgan inson faqat yaxshilik ko'radi. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, yaxshilikka o'sha egasidan yomonlik qaytadi. Buni ham tasavvuf shoirlarimiz sabrga, go'zal niyatga yo'yadilar. Bunday ishga asos har bir insonni ma'nan rivojlantirishga keng yo'l ochadi:

Quyoshsan. Men – Seni sog'ingan maysa.

Qo'llaringni cho'zgil. Olovlar ichir.

Axir, maysa o'smas yog'du bo'lmasa,

Axir, ul bo'lmasa, quyosh ham hyechdir⁷.

Shuni qayd etish lozimki, har bir misrada o't-o'lanlarning Quyoshga talpinishini ta'kidlamoqda. N.Afoqovanning ushbu she'rida har qanday sharoitda ham Alloh iznisiz hyech bir narsa sodir bo'lmasligini alohida uqtirish mavjud. Demak, islomiy she'rlarda tasavvufiy g'oyalar o'z-o'zidan sodir bo'lmasligini yagona estetik markazda uyushtirish uchun ham katta iste'dod kerak. Har bir ne'mat qadrlidir. Uni she'riy yo'sinda, nasriy yo'sinda idrok etishdan qat'iy nazar

⁶ А.Маҳкам Ваҳдат куйи.Nurafshon business 2021. 272.-6

⁷ Афоқова Н. Бизнинг эра Тошкент. "Ijod press"2019.234.Б

Alloh iznisiz sodir bo'lmaydi. Tasavvuf allomalar ham shuni xohlashadi. Jamiyatni va undagi istiqomat qiluvchi insonlarni tarbiya qilish, ularni to'g'ri yo'lga solish ham katta savob ish ekanligini teran tavsiflaydilar. Mana shu tamoyil qariyb ming yildan buyon davom etib kelmoqda. Biroq XX asrning 90-yillariga kelib tasvir va ko'lam o'zgardi. Uning mohiyatida juda boshqacha ma'nolar aks ettirildi. Unda inson ruhiyatidagi uzil-kesil o'zgarishlar she'r bag'riga joylandi. Mana shu jihat har bir obrazga yangi-yangi ma'nolar yukladi. Zero, islomiy she'riyatdagi tasavvufiy ma'nolar tadriji yangi inson obrazini teran kashf qilishga qaratilganligi bilan ham qadrlidir.

Umuman, har bir she'rda g'oyaviy-badiiy xususiyat mavjud. Lekin islomiy she'riyatda yagona Allohga bo'lgan muhabbat bo'lishi ma'lum. Chunki uning har bir tasvirida Alloh jilvasi aks etadi. Shoirlar Haqning Farmonidan Ulug' farmon yo'qligini teran dalolatlaydi. Bunday vaziyatda yaxshilik va yomonlik oralari ochila boradi. Haqni tanigan ko'ngil hamisha haqiqatga talpinadi. Masalan, inson qanday kayfiyatda hayot kechirmasin, kelayotgan sinovlarni boshiga tushishida sabr qilishi lozim degan yagona konseptual qarash bo'lishi lozimligi uqtiriladi. Sabr qilishlik bu she'riyatning asosiy yadrosidir.

Adabiyotlar

1. Afoqova N. Bizning era Toshkent. "Ijod press" 2019. 234.B
2. A. Mahkam Vahdat kuyi. Nurafshon business 2021. 272.-b
3. Kenjabek, Mirzo. Xushxabar. – T.: "Navro'z", 2018. –B.161
4. Vahra Mustafu Zuhayliy. Shamoilul Mustafu. Hilol nashri

